

秦始皇的道梦

Vuong Quan Hoang

翻译：李丹

2025 年 9 月 28 日

朝廷官员刚刚散去，庆祝大秦帝国第一位皇帝秦始皇 40 岁生日的盛大宴会刚结束。宴会结束后，秦始皇退到书房休息。夜已深，他难以入眠，便走进书房，打算浏览一下来自全国各地官员呈上的奏章和请愿书。他们谈及无尽的艰难——文字的规范化、抗洪堤的修建、长城的修筑、法制的重塑、地方官员的管理、战后经济与社会的恢复、税收的调控等等。作为开国皇帝，秦始皇的职责从未停止，即使战事已毕。

他困倦之际，突然听到一声响动，只见一道青光在眼前一闪。“啊，一只翠鸟。”

他心想：“真奇怪，除了夜间守夜的猫头鹰，现在竟还有翠鸟？”

似乎读懂了他的心思，翠鸟开口道：“庄周和我刚刚在谈论道（道）。谈话结束后，他让我来拜访秦始皇，询问关于道的事。”

皇帝眼中闪过一丝调皮的光：“我知道庄子曾梦见自己变成蝴蝶，又疑惑那蝴蝶是否梦见自己是庄周。但我不知道他会派翠鸟来问我关于道的事。或许庄子已经听到那些关于我的诽谤？”

皇帝听到鸟儿说出人话——而且是充满哲理的话语，竟毫不动摇，已展现出他的沉着与自制。

翠鸟歪头，似乎在向一位圣贤致敬，既未确认也未否认，答道：“陛下，我与庄子都同意应铭记老子那微妙的教诲：能言说的道已不再是完整的道。既然如此，何必认为几句诽谤的话——关于焚书坑儒，或严厉的刑罚如断手、斩官——就能代表道，或削弱道的本质？”

秦始皇大笑：“你刚才说你和庄子不在意诽谤，但我刚才听到的，似乎有点像是在控诉皇帝……”

翠鸟摇头：“陛下误会了。若庄周当初未曾听惠施谈论樗树的无用之处，他也不会向惠施揭示那无用之中蕴藏的奇妙德性，而惠施自己也曾讲述过这一点。由此可见，惠施的话语不能仅视为诽谤。”

对翠鸟的推理略感惊讶，秦始皇想起道家的苦笑，便说道：“看来，你和庄子都无意质疑或谴责秦皇的作为。这确实是道的恩赐。但我这里只有天子的御用茶——刚泡好的佳茗。凭你那大喙，恐怕难以品味其微妙之处。”

此时，翠鸟忽然笑出声来：“陛下仍将道视作海绵——挤一挤，就鼓出来。想想看：如果我翠鸟能端坐品茗，用玉盏，岂非还能轻盈地栖于枝头，像羽毛般轻柔地落下，不惊扰身旁酣睡的幼虫？”

秦始皇大笑起来，点头道：“这正是张仪丞相曾用以扩展大秦、塑造惠文王统治之命的‘舌剑’之术。朕判断道家的智慧，实在太过仓促……”

未等皇帝说完，翠鸟插话：“且慢……今夜，连你也必须承认，皇帝那令人敬畏的黑袍，无法与我身披的羽毛相提并论——那羽毛点缀着天地间所有的色彩。”

秦始皇眼睛一亮，答道：“你的意思是，明日朝会，秦的黑色仍将是国色，象征水的德性？”

翠鸟：“如今你已窥见了道——多么幸运啊。”

忽然，秦始皇的表情变得柔和，一抹担忧浮上脸庞，他低声说道：“即使那黑色只让这皇位延续十年，道家还能称之为‘福’吗？”

翠鸟明亮地回答：“即便是一年，也是福——陛下却说十年！”

想到什么，皇帝抖去心头的忧虑，问道：“我听说，道家之术并非空穴来风。有修炼者能炼制长生不老的仙丹，赐予永生。嬴政能学得此术吗？”——语气突然变得尊敬。

翠鸟没有直接回答，而是反问：“陛下是在询问丹砂吗？”

秦始皇犹豫片刻，点了点头。

翠鸟低语：“那红色矿物，并不能帮助大秦完成天命，也不能与五行相调。放弃黑色，追求红色，只为长生——陛下认为这符合道吗？”

皇帝脸上浮现一抹忧虑的阴影，沉默片刻后，目光短暂扫过堆积如山的奏章和请愿书。

察觉到他的心思，翠鸟说道：“陛下若坚决，我便请华山的道士们寻一炼丹之法。”

秦始皇的忧虑一扫而空，感激地说道：“那我便发誓，绝不允许天下任何人在大秦境内损毁道教经典半字……”

翠鸟摇头微笑，却又似笑非笑：“陛下真以为天下有意毁灭道吗？而天下又从何而来？难道刚才您还渴望道引领您走向长生与仙境？”

秦始皇尴尬地笑了笑：“我又忘了。刚靠近道一点点，却又被拉远。欲望果然难以弥补。”

翠鸟沉思：“能认清这一点，已是难得。”

秦始皇仍带羞涩地答道：“知道自己的缺点却无法改正，又有何用？你又在戏谑嬴政。”

翠鸟郑重回应：“非戏言，确有其事。道士能预见天地的格局，甚至可望千年之后……”

秦始皇急切地前倾：“那些格局究竟揭示了什么？告诉我一点！”

翠鸟说：“庄子曾预言，未来每家每户都将有子弟学习新文字，诗歌、文学、科举盛行数代。农夫将拥有房屋和灌溉渠道，长城周围的和平将持续多代。法律有时严厉，有时宽松，但社会仍能维持秩序。至于长安，经过数千年，将吸引越来越多的旅人，他们会跳舞、歌唱、讲述关于大秦、长城、七国之战的故事。有些人会深思熟虑地凝视士兵的陶俑……”

秦始皇惊愕地低声说道：“我听错了吗？怎么会有泥塑的兵士？”

翠鸟轻轻扇动双翼，却依然静止，平静地回答：“陛下仍然相信‘天机不可泄露’吗？您以为您巧妙地将兵马俑藏于世外，能超越道的奥秘吗？”

“只是我尚未领悟道理。”秦始皇轻叹一声，又续道：“老子也曾教导，道以平衡为本——取其盈以补其不足。行走大道，便能明察此理。如此一来，我必得请你再与庄子商议。难道这意味着嬴政终究要放弃某些巨大的东西？”

翠鸟未再作答。两人沉寂于夜深之中，外头露水湿润的草地上，蟋蟀弹奏着琴弦。关于道与世事的讨论逐渐归于平静，留下一丝哀愁弥漫在空气中。随后，翠鸟化为黑暗，消失无踪，只留下秦始皇孤身面对飘渺的夜幕与千古的梦想。

那梦想并非世人所赋予他的——权力、奴仆、谄媚之歌，或宫殿、庙宇与陵墓。秦始皇知道，翠鸟知晓他的真实梦想，知道兵马俑、战车与战马将伴随他而去。更令人恐惧的是，翠鸟知道终有一天他会醒来，意识到在道家之言之前，他将被迫许诺一场交换。如此神秘：他拥有太多，而世界太少。那么，他将被迫放弃什么呢？

于是，秦始皇这位秦朝第一帝，陷入一场奇异而短暂的梦境，远超他曾经在赵国作为人质度过的苦难岁月……

在华山之巅，庄周以反问的语气问道：“他还想用朱砂炼丹吗？”

翠鸟没有回答。所有的讨论，翠鸟都已全部复述，没有遗漏一句话。无论言语多么短暂或轻声细语，即使百年之后，庄周也不会忘记或误认。沉默更为适宜，更符合道的本质。然而很明显：虽然庄子写下了《逍遥游》，在身、言、意上，他仍带有尘世的痕迹；甚至“道”这个字，有时也依附于世俗事务。皇帝的言语难以从心中抹去……

然而，庄子接近于道，他是真正的圣人，其超脱尘世的视野，将带来超越尘俗的洞见。因此，翠鸟静静等待。耐心等待。难道不是老子自己教导我们，只需一句“忍”——忍耐，就能征服天下吗？

天道也会在适当的时候显现。天亮时，庄子来到翠鸟的栖息之处，轻声戏谑：

你若未曾打盹，必是渴望见到秦皇了吧？你何时才能克服这份不安的渴望？你又怎能谈及超越，或对尘世的慈悲？”

翠鸟坦率回答：“若庄子大师肯指教我，从今日起，我发誓以一颗真诚专一的心修行。”

庄子答道：“秦始皇并非愚昧的暴君，也非残暴的暴君。他不焚书坑儒，也不为享乐、自我荣耀或家族富贵而梦想霸业。”

“他心怀长治久安，教化百姓，谋求和谐之道。一个书香弥漫、经济繁荣、田野肥沃的社会。即使千年之后，仍有许多人享受这份福祉。”

翠鸟问：“这是否符合天道？他会成功吗？”

庄子眯起眼睛：“何必如此焦急？还不到喝完一杯茶的时间。”然后补充道：“他会成功的。”

翠鸟又问：“那朱砂呢？”

“那是一场大灾难——却超越了思想与计算的范围。”庄子答道，“道就在这里：祸福相依，融为一体。”

翠鸟问：“您的意思是，伟大的秦朝可能无法长久维持天命？”

“不可能，更确切地说，”庄子回答，“嬴氏家族必须让位于刘氏家族，象征着红色的传承。而且不会太久。”

翠鸟震惊了：“那么秦皇既无功业，也无长寿，甚至没有回归道的途径……”

“谁让你这个邈邈、抢鱼的小鸟用那样的眼光去揣摩道的奥义？”庄子嘲笑道，“他将永存于世——在他的成就、功德中，也在他的恶名里。恶名甚至可能超过其他，因为当道衰败时，歪心邪念便充斥世间。扭曲的心思和思想会助长诽谤的火焰。”

如此他们的对话，绵延不绝……

❖

在中秋之夜，秦始皇再次在书房中遇见了翠鸟。

他已等待这一刻数月之久。夏去秋来，中秋佳节已至，山雨过后，空气变得寒凉。翠鸟的出现让这位威严的皇帝充满了生机与喜悦。他对道的梦想终于将得到道本身的回应——就在今晚。

翠鸟忠实地复述每一句话、每一个论点、每一次交流，毫无遗漏。

秦始皇的脸色不断变换——希望转为忧虑，忧虑变为振奋，振奋再变成犹豫，犹豫又化为恐惧。无数历史事件似乎在那书房的空间中流转，浓缩成他们对话的短暂瞬间。

一切都已明了。伟大的成就将归功于大秦帝国的建立。他的意志与努力将与江山共存千秋。难道丹砂本身不也是那梦想的一部分吗？

他明白，翠鸟明白，庄子更是了然。

然而，代价仍需付出。一国之君的誓言，一旦许下，便无法收回。这最后的事情也必须在契约生效之前明确说明。

察觉到他的心思，翠鸟先开口：“陛下须忍受两件事。第一，千秋的诽谤之重。有理解者，也有不解者。世人永不止息地流言蜚语，添油加醋，甚至凭空捏造故事。”

“我早已知晓，”皇帝说道，“难道他们不已说我焚书坑儒，施以残酷刑罚，虐待忠臣？甚至有人低语我笑声如狼嚎——仿佛我是一只野兽。为何我要为此烦恼？第二件事是什么？”

翠鸟答道：“天之岁月。”

气氛变得沉重……

长时间的寂静后，秦始皇轻声问：“圣人是否揭示了那神秘的数字？”

这时，翠鸟取出一片小竹筒，上面是庄子的亲笔书写，只有一个数字：“49。”

阅读之后，又是一片寂静。道的梦想有其代价，但皇帝已做出选择。

终章

两千二百多年后，历史验证了一切。梦想成真，诽谤亦未曾消失，代代相传，载入史册。秦始皇于公元前 210 年去世，享年四十九岁，在位十年。八年后，刘邦自立为汉朝皇帝，将长安定为都城。汉朝宫廷的国色是丹红的朱砂色。

到 20 世纪末，秦始皇的陵墓被发掘，出土了八千件兵马俑，被称为兵马俑军。此地成为来自世界各地游客的朝圣之地。科学家确认在保护皇帝陵墓的过程中使用了汞。其死因之一是汞中毒，主要来自朱砂（硫化汞，化学式 HgS ）。在其统治期间，至少开采了三处朱砂矿。

如今，庄子被尊为圣人，他的思想通过《庄子》（南华经）得以流传，与老子的《道德经》齐名。至于翠鸟，他的后裔仍然每天在池塘和湖泊中捕鱼，而一些讲述者则记住了那些古老的故事，并代代相传。

参考文献

- [1] Vuong QH. (2024). *Wild Wise Weird*. <https://books.google.com/books?id=N10jEQAAQBAJ>
- [2] Zhuang Z. (2022). *Zhuangzi*. Columbia University Press. <https://cup.columbia.edu/book/zhuangzi/9780231123877/>
- [3] Nguyen MH. (2025). Ripples of the Dao in a conservation talk. <https://www.xomchim.com/post/ripples-of-the-dao-in-a-conservation-talk>
- [4] Nguyen MH. (2025). *Kingfisherish Wandering*. <https://www.amazon.com/dp/B0FVLLLXNW/>